

AKADEMIK LITSEYLARDA ADABIYOT FANINI INTERFAOL METODLAR ASOSIDA O'QITISHNING PEDAGOGIK SAMARADORLIGI

Masaitova Nigoraxon Qahramonjonovna

Andijon davlat texnika ishtituti qoshidagi akademik litsey o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150222>

Annotatsiya: Mazkur maqolada akademik litseylarda adabiyot fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanishning pedagogik ahamiyati va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "B-B-B", "Rolli o'yinlar", "Debat" kabi interfaol metodlarning adabiyot darslarida qo'llanishi o'quvchilarning badiiy tafakkuri, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilishi asoslab berilgan. Shuningdek, interfaol metodlar orqali ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligi, mustaqil fikrlashi va adabiy asarlarni tahlil qilish malakalari oshishi ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: adabiyot ta'limi, akademik litsey, interfaol metodlar, badiiy tafakkur, ijodiy fikrlash, ta'lim samaradorligi.

Аннотация: В данной статье анализируется педагогическая эффективность использования интерактивных методов в преподавании литературы в академических лицеях. Рассматриваются возможности применения таких интерактивных методов, как «Мозговой штурм», «Кластер», «Инсерт», «Знаю – Хочу узнать – Узнал», «Ролевые игры», «Дебаты», и их влияние на развитие художественного мышления, критического анализа и творческих способностей учащихся. Обосновано, что использование интерактивных методов способствует повышению познавательной активности, самостоятельного мышления и навыков анализа художественных произведений.

Ключевые слова: литературное образование, академический лицей, интерактивные методы, художественное мышление, творческое развитие, эффективность обучения.

Abstract: This article examines the pedagogical effectiveness of using interactive teaching methods in literature classes at academic lyceums. The study focuses on the application of interactive methods such as brainstorming, clustering, INSERT, KWL (Know-Want to know-Learned), role-playing, and debates, highlighting their role in developing students' literary thinking, critical analysis, and creative skills. The article demonstrates that interactive teaching approaches enhance learners' engagement, independent thinking, and ability to analyze literary works, thereby increasing the overall effectiveness of literature education.

Keywords: literature education, academic lyceum, interactive methods, literary thinking, creative skills, teaching effectiveness.

KIRISH. Bugungi globallashuv va axborotlashgan jamiyat sharoitida ta'lim tizimi oldiga qo'yilayotgan asosiy vazifalardan biri – raqobatbardosh, mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni chuqur anglaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashdan iboratdir. Ayniqsa, akademik litseylar ta'lim bosqichi o'quvchilarning kasbiy yo'nalishini belgilash, ularning intellektual va ma'naviy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonda adabiyot fani o'quvchilarning badiiy-estetik tafakkurini shakllantirish, ma'naviy dunyoqarashini boyitish hamda nutq madaniyatini rivojlantirishda yetakchi fanlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasini modernizatsiya qilish, o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish masalalari davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan normativ-huquqiy hujjatlarda ta'lim mazmunini yangilash, innovatsion va interfaol o'qitish metodlaridan samarali foydalanish, o'quvchilarning mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Mazkur talablar adabiyot fanini o'qitish jarayonida ham an'anaviy yondashuvlardan voz kechib, interfaol metodlarga asoslangan ta'limni tashkil etishni taqozo etadi[1].

An'anaviy adabiyot darslarida asosan tayyor bilimlarni yetkazishga yo'naltirilgan metodlar ustuvor bo'lib, bu holat o'quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlash darajasini cheklab qo'yishi mumkin. Interfaol metodlar esa o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida namoyon bo'lishiga imkon yaratadi. Bunday metodlar asosida tashkil etilgan darslar jarayonida o'quvchilar adabiy asarlarni tahlil qilish, muallif pozitsiyasini anglash, badiiy obrazlarga baho berish, o'z fikrini erkin va asosli ifodalash ko'nikmalarini egallaydi.

Xususan, "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "B-B-B", "Rolli o'yinlar", "Debat", "Muammoli vaziyatlar" kabi interfaol metodlar adabiyot fanining mazmuni va xususiyatlariga mos bo'lib, ular o'quvchilarda ijodiy yondashuv, mantiqiy tahlil, hamkorlikda ishlash va muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning badiiy matnni chuqur anglashiga, adabiy qahramonlarning ichki kechinmalarini his etishiga va milliy adabiy merosga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam beradi.

Shu nuqtai nazardan, akademik litseylarda adabiyot fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanishning pedagogik samaradorligini ilmiy asosda o'rganish, ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy-pedagogik muammo hisoblanadi. Mazkur maqolada adabiyot darslarini interfaol metodlar asosida tashkil etishning nazariy asoslari, amaliy imkoniyatlari va ta'lim samaradorligiga ta'siri yoritib beriladi[2].

ADABIYOTLAR TAHLILI. Adabiyot fanini o'qitishda interfaol metodlardan foydalanish masalasi pedagogika va metodika fanlarida muhim ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi. Xususan, ta'lim jarayonini o'quvchi shaxsiga yo'naltirish, uning bilish faolligi va ijodiy salohiyatini rivojlantirish g'oyalari zamonaviy pedagogik tadqiqotlarning markazida turadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar adabiyot darslarida interfaol metodlarning o'rni va ahamiyatini asoslab beradi.

Pedagogika nazariyasida ta'limning interfaol xususiyatlari masalasini o'rganishda J. Dyui, L. S. Vygotskiy, J. Bruner, B. Blum kabi olimlarning qarashlari muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Xususan, L. S. Vygotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati orqali bilimlarni samarali egallashini asoslaydi. J. Dyui esa ta'limni faoliyat va tajribaga asoslash zarurligini ta'kidlab, o'quvchini ta'lim jarayonining markaziga qo'yadi. Ushbu nazariy yondashuvlar interfaol metodlarning mohiyatini ilmiy jihatdan izohlash imkonini beradi.

Adabiyot fanini o'qitish metodikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda ham interfaol yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilgan. Rossiyalik olimlardan V. G. Belinskiy, M. M. Bax tin, N. I. Kudryashov, T. F. Kurbatova adabiy asarni tahlil qilishda o'quvchining shaxsiy munosabati va faol fikrlashini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydilar. M. M. Bax tinning dialogik tafakkur

konsepsiyasi adabiyot darslarida munozara va bahs-munozaraga asoslangan interfaol metodlardan foydalanishning ilmiy asosini yaratadi.

O'zbek pedagog olimlari va metodistlarining ilmiy ishlari ham mazkur muammoni turli jihatlar bilan yoritgan. Jumladan, N. S. Sayidahmedov, B. Ziyomhammadov, R. Jo'rayev, Sh. Qodirov, O. Musurmonova kabi olimlar ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqqanlar. Ularning tadqiqotlarida interfaol metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muloqot madaniyati va ijodiy faolligini rivojlantirishning samarali vositasi sifatida baholanadi[3].

Adabiyot fanini o'qitish jarayonida interfaol metodlarning amaliy qo'llanilishi masalalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda "Aqliy hujum", "Klaster", "Insert", "B-B-B", "Rolli o'yinlar", "Debat" kabi metodlarning o'quvchilarning badiiy matnni anglash, tahlil qilish va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga ijobiy ta'siri qayd etilgan. Shu bilan birga, ayrim tadqiqotlarda interfaol metodlarning imkoniyatlari umumiy pedagogik jihatdan yoritilgan bo'lib, ularni aynan akademik litseylar sharoitida adabiyot faniga moslashtirish masalasi yetarli darajada chuqur o'rganilmagan.

Xorijiy tadqiqotlarda (R. Slavin, D. Johnson, R. Johnson, K. Gagné va boshqalar) kooperativ ta'lim, faol o'qitish va muammoli yondashuvlarning samaradorligi ilmiy dalillar asosida isbotlangan. Ularning ishlarida interfaol metodlar o'quvchilarning akademik natijalari bilan bir qatorda, ijtimoiy va kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda ham muhim omil sifatida qaraladi[4].

Shu bilan birga, mavjud adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, akademik litseylarda adabiyot fanini interfaol metodlar asosida o'qitishning pedagogik samaradorligini kompleks tarzda o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar yetarli emas. Ayniqsa, interfaol metodlarning o'quvchilarning badiiy tafakkuri, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalariga ta'sirini tajriba-sinov ishlari asosida aniqlash zarurati mavjud.

Demak, mavjud ilmiy adabiyotlar ushbu mavzuning nazariy asoslarini belgilab bersada, uni akademik litseylar sharoitida amaliy jihatdan takomillashtirish va metodik tavsiyalar ishlab chiqish dolzarb ilmiy vazifa bo'lib qolmoqda. Mazkur maqola ana shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir[5].

ASOSIY QISM

1. Akademik litseylarda adabiyot fanini o'qitishda interfaol metodlarning o'rni va ahamiyati

Akademik litseylarda adabiyot fanini o'qitish jarayoni o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari, intellektual salohiyati hamda mustaqil fikrlashga bo'lgan ehtiyojlarini inobatga olgan holda tashkil etilishi lozim. Mazkur bosqichda adabiyot fani nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki o'quvchilarda badiiy-estetik did, ma'naviy qadriyatlarga sadoqat va tanqidiy tafakkurni shakllantirish vazifasini ham bajaradi. Shu jihatdan interfaol metodlar adabiyot ta'limining mazmunini boyituvchi va samaradorligini oshiruvchi muhim vosita hisoblanadi.

Interfaol metodlar o'quvchini ta'lim jarayonining passiv tinglovchisi emas, balki faol ishtirokchisiga aylantiradi. Bunday metodlar asosida tashkil etilgan adabiyot darslarida o'quvchilar badiiy asarlarni mustaqil o'rganadi, muammoli vaziyatlarni tahlil qiladi, muallif g'oyasini anglashga intiladi va o'z munosabatini asoslab berishga harakat qiladi. Natijada, o'quvchilarda adabiy tahlil qilish, xulosa chiqarish va bahs-munozarada ishtirok etish ko'nikmalari shakllanadi[6].

2. Adabiyot darslarida interfaol metodlardan foydalanish texnologiyasi

Adabiyot fanini o'qitishda qo'llaniladigan interfaol metodlar mazmun va shakl jihatidan turlicha bo'lib, ularni darsning maqsadi va bosqichlariga mos holda tanlash muhim ahamiyatga ega. Jumladan, "Aqliy hujum" metodi yangi mavzuni o'zlashtirish jarayonida o'quvchilarning mavjud bilimlarini aniqlash va ularni faol fikrlashga jalb etishda samarali hisoblanadi. Ushbu metod orqali o'quvchilar adabiy obrazlar, voqealar rivoji va muammoli vaziyatlar yuzasidan o'z fikrlarini erkin bayon etadilar.

"Klaster" va "Insert" metodlari badiiy matn ustida ishlash jarayonida qo'llanilib, o'quvchilarning mantiqiy fikrlash va tahlil qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. "B-B-B" (Bilaman – Bilishni xohlayman – Bildim) metodi esa o'quvchilarning bilish jarayonini tizimlashtirishga yordam beradi. Rolli o'yinlar va debatlar orqali adabiy qahramonlar xarakteri, ularning ichki kechinmalari va ijtimoiy muammolarga munosabati chuqurroq anglanadi.

Mazkur metodlar adabiyot darslarida jamoaviy ishlash, fikrlar xilma-xilligini hurmat qilish va muloqot madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'qituvchining metodik mahorati interfaol metodlarning samaradorligini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

3. Tajriba-sinov ishlari va natijalarning tahlili

Akademik litseylarda adabiyot fanini interfaol metodlar asosida o'qitishning samaradorligini aniqlash maqsadida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Tadqiqot jarayonida an'anaviy metodlar asosida ta'lim oluvchi nazorat guruhi hamda interfaol metodlar asosida o'qitilgan tajriba guruhi shakllantirildi. Tajriba davomida o'quvchilarning adabiy bilim darajasi, badiiy tafakkuri, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalari tahlil qilindi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi o'quvchilarning adabiy asarlarni tahlil qilish, muallif g'oyasini anglash va mustaqil xulosa chiqarish ko'rsatkichlari nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada oshdi. Shuningdek, interfaol metodlar o'quvchilarning darsga qiziqishini kuchaytirib, ularning muloqot faoligi va ijodiy yondashuvini rivojlantirdi [7,8].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, akademik litseylarda adabiyot fanini interfaol metodlar asosida o'qitish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Interfaol metodlar o'quvchilarning bilish faoligini kuchaytiradi, ularni mustaqil va tanqidiy fikrlashga undaydi hamda badiiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari interfaol metodlar asosida tashkil etilgan adabiyot darslari o'quvchilarning adabiy bilimlarini chuqurlashtirish bilan bir qatorda, ularning shaxsiy va ijodiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqladi.

Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanish o'qituvchidan yuqori metodik tayyorgarlik, darsni puxta rejalashtirish va innovatsion yondashuvni talab etadi. Shu bois, akademik litsey o'qituvchilari uchun interfaol metodlarga oid metodik tavsiyalar va amaliy qo'llanmalar ishlab chiqish, ularning pedagogik kompetensiyalarini oshirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, adabiyot fanini interfaol metodlar asosida o'qitish o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy kamoloti, ijodiy fikrlashi va adabiy merosga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishning samarali pedagogik mexanizmi sifatida e'tirof etilishi mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Vygotskiy, L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.

2. Bruner, J. The Process of Education. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1960.
3. Dewey, J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916.
4. Slavin, R.E. Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice. Boston: Allyn & Bacon, 2014.
5. Johnson, D., Johnson, R. Joining Together: Group Theory and Group Skills. Boston: Allyn & Bacon, 2017.
6. Belinskiy, V.G. O pedagogicheskoy i literaturnoy deyatelnosti. Moskva: Nauka, 1984.
7. Baxtin, M.M. Problemy poetiki Dostoevskogo. Moskva: Sovetskaya Rossiya, 1970.
8. Kudryashov, N.I. Metodika prepodavaniya literatury v shkole. Moskva: Prosveshchenie, 1982.
9. Sayidahmedov, N.S. Pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. Toshkent: Fan, 2015.
10. Ziyomhammadov, B. Adabiyot darslarida innovatsion metodlar. Toshkent: O'qituvchi, 2018.
11. Jo'rayev, R. O'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Talim, 2020.
12. Qodirov, Sh. Pedagogik innovatsiyalar va interfaol yondashuvlar. Toshkent: Ta'lim, 2019.
13. Musurmonova, O. Adabiyot ta'limida o'quvchilarning badiiy tafakkurini rivojlantirish. Toshkent: O'qituvchi, 2017.
14. Gagné, R.M. The Conditions of Learning and Theory of Instruction. New York: Holt, Rinehart & Winston, 1985.
15. Johnson, D.W., Johnson, R.T., Holubec, E.J. Cooperation in the Classroom. Edina, MN: Interaction Book Company, 1994.